

УДК 316.334.3:37

*Heorhii Udzhmadzhuridze***EDUCATION AS A FACTOR OF CIVIC AND POLITICAL
ACTIVITY OF THE POPULATION IN WARTIME
UKRAINE**

The article analyses the role of education as a factor of civic and political activity of the population of Ukraine under the conditions of war. The relevance of the study is determined by the need to comprehend transformational processes in wartime and post-war Ukrainian society, particularly in the context of forming an active citizen and consolidating the political nation. Special attention is paid to the institution of education as one of the key agents of socialization that potentially shapes individuals' attitudes, practices, and patterns of participation in social and political life. The empirical basis of the study is provided by data from the 11th wave of the European Social Survey conducted in Ukraine. To operationalize civic and political activity, a set of indicators reflecting both civic-oriented and politically oriented forms of participation was selected. Factor analysis using principal components with Varimax rotation was applied to summarize the empirical indicators, resulting in two stable factors of civic-political activity. The impact of education was further assessed using binary logistic regression, with social and demographic variables included as controls. The results demonstrate the presence of a statistically significant but limited effect of education on civic and political activity. A higher level of educational attainment increases the likelihood of participation in civic-oriented activities, while the total duration of education has a stronger effect on politically oriented forms of participation. At the same time, the explanatory power of the models remains relatively modest, indicating the indirect and hierarchical nature of the factors shaping civic and political activity in wartime Ukrainian society. It is concluded that education is not a decisive determinant of civic and political activity; however, it creates certain opportunities and preconditions for its development. The findings highlight the need for further research aimed at a comprehensive analysis of the interaction between educational, social, and contextual factors of civic participation.

Key words: civic and political activity; education; socialization; Ukraine; wartime society.

Уджмаджурідзе Георгій Гурамович. Освіта як чинник громадсько-політичної активності населення України в умовах війни.

У статті здійснено аналіз ролі освіти як чинника громадсько-політичної активності населення України в умовах війни. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення трансформаційних процесів у воєнному та поствоєнному українському суспільстві, зокрема в контексті формування активного громадянина та консолідації політичної нації. Особливу увагу приділено інституту освіти як одному з ключових агентів соціалізації, що потенційно формує установки, практики та моделі участі індивідів у суспільному й політичному житті. Емпіричною базою дослідження слугували дані 11-ї хвили European Social Survey в Україні. Для операціоналізації громадсько-політичної активності було відібрано низку індикаторів, що відображають як громадянсько-направлені, так і політично-направлені практики участі. З метою узагальнення емпіричних показників застосовано факторний аналіз головними компонентами з обертанням Варімакс, у результаті чого було отримано два стійкі фактори громадсько-політичної активності. Подальша оцінка впливу освіти здійснювалася за допомогою бінарної логістичної регресії з урахуванням соціально-демографічних змінних. Результати аналізу засвідчують наявність статистично значущого, проте обмеженого впливу освіти на громадсько-політичну активність індивідів. Вищий рівень здобутої освіти підвищує ймовірність участі у громадянсько-направлених активностях, тоді як тривалість навчання більшою мірою впливає на залученість до політично-направлених форм участі. Водночас отримані моделі пояснюють відносно невелику частку дисперсії, що свідчить про непрямую та ієрархічну природу чинників, які визначають громадсько-політичну активність у воєнному українському суспільстві. Зроблено висновок, що освіта не є визначальним чинником громадсько-політичної активності, проте створює певні можливості та передумови для її формування. Отримані результати актуалізують перспективи подальших досліджень, спрямованих на комплексний аналіз взаємодії освітніх, соціальних і контекстуальних чинників громадянської участі.

Ключові слова: воєнне суспільство; громадсько-політична активність; освіта; соціалізація; Україна.

Statement of the problem. Issues concerning the prospects of further transformations of Ukrainian society have become increasingly salient in

public discourse [9]. These issues outline the trajectory and future development of Ukrainian society as a (post)wartime society. A special place within this discourse is occupied by questions related to the further consolidation of the Ukrainian nation. The nation, as a purely political concept, denotes a specific community of people united around a certain existential idea regarding their position and mission in a changing world [6]. The construction of a strong nation is undoubtedly impossible without the civic participation of its members – namely, their participation in the affairs of their community and the state [1]. Accordingly, the issue arises of educating a citizen as a member of the nation who actively participates in its affairs and is aware of their own (subjective) effectiveness, agency, and responsibility.

The issue of educating the individual and transforming them into a nationally conscious personality traditionally refers to the process of individual socialization. One of the keys and most powerful agents of socialization is the institution of education. Through education, individuals internalize the necessary cognitive, practical, and behavioural models of thinking and action that enable them to: «professionalize» themselves – that is, to acquire a specific profession and competencies [13, p. 100]; become full members of society [19, p. 274]; and develop into responsible individuals capable of «directing their personal qualities and capacities toward the achievement of the interests of societal development» [3, p. 49].

Analysis of the latest research and publications. Issues related to the Ukrainian specificity of educational attainment have been examined by M. Vovk, L. Polishchuk, and O. Protsenko [4, 16, 17]; the process of socialization has been addressed by V. Heiets, O. Dikova-Favorska, and V. Kovalenko [8, 10, 11]; the concept of the nation has been explored by O. Voronianskyi, H. Samchuk, and N. Chernysh [5, 18, 20]; and issues of civic and political activity have been analysed by H. Kucherov, I. Nokhrina, and O. Pimenova [12, 14, 15].

The purpose of the article is to determine the impact of education as a factor of civic and political activity of the population of Ukraine under conditions of war.

Presentation of the main material. The COVID-19 pandemic and the forced shift in the format of education from traditional face-to-face

forms to distance learning have brought to the fore the problem of a «crisis of socialization» – a crisis in which learners (primarily within general secondary education institutions) are socialized in a fragmented manner and therefore only partially internalize the necessary models of thinking and action. It can be argued that under such conditions the process of socialization did not occur as a dialectical process of acquiring the «necessary» norms and rules of social life [7, p. 166], but rather as a process of mimetic adoption of norms and rules imposed through social media networks (TikTok, Reels, Shorts, etc.).

The outlined problem is gradually losing its age-specific character: with the onset of the full-scale war, institutions of vocational and higher education have been increasingly attended by learners of an «older» age – individuals who, under the conditions of democratic and market-oriented transformations of Ukrainian society, had limited their educational attainment to compulsory secondary education, but who, after the beginning of the full-scale war, demonstrated an aspiration to obtain a higher level of education. Thus, learners in today's wartime Ukrainian society do not constitute a specific age category, but rather a «problematic» social stratum [2, p. 255], who's successful (re)socialization acquires societal significance.

One of the most important directions of «educating» individuals within the process of obtaining education is the development of civic and political activity. Civic and political activity refers to a set of individual practices that indicate their capacity for engagement in social life and for (self)organizing actions aimed at supporting or changing existing social orders. Today, civic and political activity encompasses such key actions as participation in volunteer work, support for internally displaced persons, and informational resistance to hostile propaganda [15, p. 190] – the entire range of practices that characterize a «conscious» citizen of their state. The initiation of «conscious» civic and political activity can, in turn, be fostered through opportunities provided by the institution of education, such as participation in student scientific clubs, academic events, student or pupil self-government, volunteer initiatives, and cultural activities, among others.

The most engaged individuals acquire a certain social status – as members of voluntary associations who already possess a degree of social

capital, which serves as a resource for future successful actions. The highest expression of a «conscious» citizen is participation in the political life of the state. It is precisely the civic attitude toward one's own state, and thus the deliberate awareness of the necessity and responsibility of making decisions that will affect the future of all members of society, that constitutes the highest manifestation of an individual's civic and political activity.

To assess the impact of education on individuals' civic and political activity, data from the 11th wave of the European Social Survey conducted in Ukraine [21] were used. From the full set of survey questions, those corresponding to the category of «Civic and political activity» were selected in accordance with the results of previous theoretical studies. For additional statistical control, a principal component factor analysis with Varimax rotation was performed. The resulting model is presented in Table 1.

Table 1

Variables	Factor	
	1	2
In the past 12 months, have you published or shared anything about politics on the Internet, for example, in blogs, by email, or on social networks and messaging apps such as Facebook, Viber, or Telegram?	0,71	
In the past 12 months, have you volunteered in a community or charitable organization?	0,66 4	
In the past 12 months, have you signed any petitions?	0,65 8	
In the past 12 months, have you boycotted any industrial or food products?	0,56 6	
In the past 12 months, have you worn or displayed political symbols (badges, ribbons, flags, etc.)?		0,72 4
In the past 12 months, have you made donations in support of or participated in the activities of a political party or interest group?		0,71 7
In the past 12 months, have you participated in rallies or demonstrations?		0,47
Is there a political party in Ukraine that you feel closer to than the other parties?		0,46 1

Thus, the obtained factor solutions are fully consistent. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure equals 0,754, indicating good suitability of the data for factor analysis; the Cronbach's alpha coefficient is 0,604, suggesting an acceptable level of internal consistency of the indicators used. The first factor describes forms of civic-oriented activity of individuals, while the second factor reflects politically-oriented activity.

To assess the impact of education on these two factors, a binary logistic regression procedure was applied. For this purpose, dummy dichotomous variables were created for the first and second factors: a variable takes the value of 1 if the respondent participated in at least one of the activities corresponding to the respective factor, and 0 if no participation occurred. These variables were used as dependent variables in the binary logistic regression procedure. The independent variables included: the respondent's highest level of education attained; the total number of years spent in education; the respondent's gender; the respondent's age group; and the results of the other factor analysis. The obtained results are presented in Table 2.

Table 2

Variables	Factor 1		Factor 2	
	B, Significance	Odds, %	B, Significance	Odds, %
What is your highest level of education completed?	0,122***	13	-0,059	-5,7
Total number of years of education	-0,02	-1,9	0,132***	14,1
Gender	0,107	11,3	-0,284**	-24,7
Age group	-0,274***	-23,9	0,189***	20,7
Factor 1	-	-	1,314***	271,9
Factor 2	1,312***	271,5	-	-
Constant	-0,854**	-57,4	-3,645***	-97,4
R ²	15		11	
Correctly classified, %	73,6		82,1	

The obtained models allow for a limited interpretation of the influence of variables on civic and political activity. The first model explains approximately 15% of the variance, while the second model accounts for 11%. We begin with the interpretation of the constant (control group), which includes respondents with a low level of education, a minimal number of years in education, male respondents, and members of the youngest age group. Belonging to this group significantly reduces the likelihood of participation in politically-oriented activities associated with the second factor, and to a lesser extent, in civic-oriented activities associated with the first factor.

Turning to the analysis of the first factor, the strongest positive influence on the likelihood of participation is the practice of activity in the second factor; as the respondent's age group increases, the chance of civic-oriented activity decreases by 23,9%; obtaining a higher level of education increases the probability of participation in civic activities by 13%.

Turning to the analysis of the second factor, the strongest positive influence on political activity is the practice of participation in the first factor; as the respondent's age group increases, the chance of political activity rises by 20,7%; an additional year of education increases the probability of participation by 14,1%; being female reduces the likelihood of political activity by 24,7%.

Conclusions. Thus, within the framework of our investigations, it cannot be asserted that education has a decisive impact on the civic and political activity of individuals in wartime Ukrainian society. The influence of education is present, but it is limited: on the one hand, it pertains to a relatively small portion of the population; on the other hand, it is not the most determining factor. Education undoubtedly provides individuals with essential opportunities and chances for life success, yet its effect on future civic and political activity is moderate. Our analysis also indicates the hierarchical and indirect nature of the effects that shape individuals' civic and political activity – therefore, such investigations hold potential for further research.

Список бібліографічних посилань

1. Арістотель (2000). *Політика*. Київ: Основи.

2. Бакуменко, Л. Г. (2024). Аналіз складників соціалізації здобувачів вищої освіти під час навчання в ЗВО в умовах війни. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, вип. 83, с. 254–267.
3. Бакуменко, Л. Г. (2025). Соціалізація особистості здобувача вищої освіти як фактор забезпечення цілей сталого розвитку в Україні. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, вип. 84, с. 48–60.
4. Вовк, М. (2020). Феномен академічної культури у сучасному науково-освітньому просторі: методологічний вимір. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*, вип. 2, с. 54–60.
5. Воронянський, О. В. (2017). Національна ідея в політико-комунікативному дискурсі: постановка проблеми. *Вісник Донецького національного університету, сер.: Політичні науки*, т. 1, с. 24–28.
6. Габермас, Ю. (2005). Громадянство і національна ідентичність. У: В. Стінберген (ред.). *Умови громадянства: Зб. ст.* Київ: Український Центр духовної культури.
7. Гаркавенко, Н., Доскач, С. (2021). Вплив карантинних обмежень на соціалізацію сучасних підлітків. *Молодий вчений*, 4(92), с. 162–170.
8. Гесць, В. (2020). Соціалізація, соціальні інновації та соціальна взаємодія бізнесу й держави. *Український соціум*, 3(74), с. 9–23.
9. Головаха, Є., Дембіцький, С. (ред.) (2024). *Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024: Колективна монографія*. Київ: Інститут соціології НАН України.
10. Дікова-Фаворська, О. (2024). Соціалізація у фокусі соціології. *Педагогічна Житомирщина*, 1(33).
11. Коваленко, В. (2020). Соціалізація особистості як предмет психолого-педагогічних та соціологічних досліджень. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки*, 7(338), с. 5–15.
12. Кучеров, Г., Глов'юк, О. (2022). Особливості формування соціальної активності молоді з інвалідністю. *Інклюзія і суспільство*, вип. 2, с. 48–55.
13. Моїсєнко, К. (2017). Соціалізація особистості та розвиток особистісно-професійного потенціалу під час навчання у ВНЗ. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія*, 1(6-7), с. 99–102.
14. Нохріна, І., Котелевець, А. (2024). Соціальна успішність як складова активності студентської молоді. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»*, 1(54), с. 141–144.
15. Піменова, О. О. (2025). Соціальна активність студентської молоді: особливості розвитку в умовах війни. *Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія*, 2(65), с. 190–199.

16. Поліщук, Л., Гайдукевич, К. (2023). Академічна культура закладів вищої освіти України. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, т. 2, с. 28–35.
17. Проценко, О., Бульвінська, О., Мельниченко, О. та Хархула, Я. (2021). Університетські цінності в закладах вищої освіти України та республіки Польща: погляд студентів. *Освітологія*, т. 10, с. 45–55.
18. Самчук, Г., Безрукова, О. (2025). Соціологія геноциду: український досвід та виклики осмислення. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, т. 1, с. 25–42.
19. Токарева, Н. М. (2022). Соціалізація особистості у контексті освітнього простору: теоретичний дискурс. *Актуальні проблеми психології в закладах освіти*, т. 6, с. 273–281.
20. Черниш, Н. (2022). Особливості розвитку української соціології в умовах російсько-української війни. *Український соціум*, 4(83), с. 9–27.
21. European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) (2025). *ESS11 - integrated file, edition 4.0* [Data set]. [Online] Available at: https://doi.org/10.21338/ess11e04_0. [Accessed 25.12.2025].

References

1. Aristotel' (2000). *Polityka* [Politics]. Kyiv: Osnovy.
2. Bakumenko, L. H. (2024). Analiz skladnykiv sotsializatsiyi здобувачів вищої освіти під час навчання у ЗВО в умовах війни [Analysis of socialization components of higher education students during study at HEIs in wartime]. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity* [Problems of Engineering and Pedagogical Education], vol. 83, pp. 254–267.
3. Bakumenko, L. H. (2025). Sotsializatsiya osobystosti здобувача вищої освіти як фактор забезпечення сталеї стал'ного розвитку в Україні [Socialization of higher education students as a factor in ensuring sustainable development goals in Ukraine]. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity* [Problems of Engineering and Pedagogical Education], vol. 84, pp. 48–60.
4. Vovk, M. (2020). Fenomen akademichnoyi kultury u suchasnomu naukovy-osvitnomu prostori: metodolohichnyy vymir [The phenomenon of academic culture in the modern scientific-educational space: methodological dimension]. *Visnyk kafedry UNESCO "Neperevna profesiyna osvita XXI stolittya"* [Bulletin of UNESCO Department "Continuing Professional Education of the 21st Century"], vol. 2, pp. 54–60.
5. Voronyans'kyy, O. V. (2017). Natsional'na ideya v polityko-komunikatyvnomu dyskursi: postanova problemy [National idea in political-communicative discourse:

problem statement]. *Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu. Ser.: Politychni nauky* [Bulletin of Donetsk National University. Series: Political Sciences], vol. 1, pp. 24–28.

6. Habermas, Y. (2005). Hromadyanstvo i natsional'na identychnist' [Citizenship and national identity]. In: V. Stinbergen (ed.), *Umovy hromadyanstva: Zb. st.* [Conditions of Citizenship: Collected Works]. Kyiv: Ukrayins'kyy Tsentr dukhovnoyi kultury.

7. Harkavenko, N., Doskach, S. (2021). Vplyv karantynnykh obmezhen' na sotsializatsiyu suchasnykh pidlitkiv [The impact of quarantine restrictions on socialization of modern adolescents]. *Molodyy vchenyy* [Young Scientist], 4(92), pp. 162–170.

8. Heiets, V. (2020). Sotsializatsiya, sotsial'ni innovatsiyi ta sotsial'na vzayemodiya biznesu y derzhavy [Socialization, social innovations and social interaction of business and state]. *Ukrayins'kyy sotsium* [Ukrainian Socium], 3(74), pp. 9–23.

9. Holovakha, Ye., Dembits'kyi, S. (eds.) (2024). Ukrayins'ke suspilstvo v umovakh viyny. Rik 2024: Kolektyvna monohrafiya [Ukrainian society in wartime. Year 2024: Collective monograph]. Kyiv: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny.

10. Dikova-Favors'ka, O. (2024). Sotsializatsiya u fokusi sotsiolohiyi [Socialization in the focus of sociology]. *Pedahohichna Zhytomyrshchyna* [Pedagogical Zhytomyr Region], 1(33).

11. Kovalenko, V. (2020). Sotsializatsiya osobystosti yak predmet psykholohho-pedahohichnykh ta sotsioloichnykh doslidzhen' [Personality socialization as a subject of psychological-pedagogical and sociological research]. *Visnyk Luhans'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Pedahohichni nauky* [Bulletin of Luhansk National University named after Taras Shevchenko: Pedagogical Sciences], 7(338), pp. 5–15.

12. Kucherov, H., Hlov'yuk, O. (2022). Osoblyvosti formuvannya sotsial'noyi aktyvnosti molodi z invalidnistyu [Features of social activity formation of youth with disabilities]. *Inklyuziya i suspilstvo* [Inclusion and Society], vol. 2, pp. 48–55.

13. Moiseyenko, K. (2017). Sotsializatsiya osobystosti ta rozvytok osobystisno-profesiynogo potentsialu pid chas navchannya u VNZ [Socialization of personality and development of personal-professional potential during higher education]. *Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psykholohiya* [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Psychology], 1(6–7), pp. 99–102.

14. Nokhrina, I., Kotelevets, A. (2024). Sotsial'na uspishnist' yak skladova

aktyvnosti students'koyi molodi [Social success as a component of student youth activity]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriya: Pedagogika. Sotsial'na robota* [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work], 1(54), pp. 141–144.

15. Pimenova, O. O. (2025). Sotsial'na aktyvnist' students'koyi molodi: osoblyvosti rozvytku v umovakh viyny [Social activity of student youth: features of development in wartime]. *Visnyk NYUU imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, polityolohiya, sotsiolohiya* [Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology], 2(65), pp. 190–199.

16. Polishchuk, L., Haydukevych, K. (2023). Akademichna kultura zakladiv vyshchoyi osvity Ukrayiny [Academic culture of higher education institutions in Ukraine]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi kerivnykh kadrov kultury i mystetstv* [Bulletin of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts], vol. 2, pp. 28–35.

17. Protsenko, O., Bul'vins'ka, O., Mel'nychenko, O. and Kharkhula, Ya. (2021). Universytets'ki tsinnosti v zakladakh vyshchoyi osvity Ukrayiny ta Respubliki Pol'shcha: pohlyad studentiv [University values in higher education institutions of Ukraine and the Republic of Poland: students' perspective]. *Osvitohiya* [Educational Studies], vol. 10, pp. 45–55.

18. Samchuk, H., Bezrukova, O. (2025). Sotsiolohiya henotsydu: ukrajyns'kyy dosvid ta vyklyky osmyslennya [Sociology of genocide: Ukrainian experience and challenges of understanding]. *Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh* [Sociology: Theory, Methods, Marketing], vol. 1, pp. 25–42.

19. Tokareva, N. M. (2022). Sotsializatsiya osobystosti u konteksti osvith'oho prostoru: teoretychnyy dyskurs [Socialization of personality in the context of educational space: theoretical discourse]. *Aktual'ni problemy psykholohiyi v zakladakh osvity* [Current Problems of Psychology in Educational Institutions], vol. 6, pp. 273–281.

20. Chernysh, N. (2022). Osoblyvosti rozvytku ukrajyns'koyi sotsiolohiyi v umovakh rosiys'ko-ukrajyns'koyi viyny [Features of development of Ukrainian sociology in the conditions of Russian-Ukrainian war]. *Ukrayyns'kyy sotsium* [Ukrainian Socium], 4(83), pp. 9–27.

21. European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) (2025). *ESS11 - integrated file, edition 4.0* [Data set]. [Online] Available at: https://doi.org/10.21338/ess11e04_0. [Accessed 25.12.2025].